

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARIDAN TA'LIM - TARBIYA JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH

Munira Xoltojiyevna Mansurova

Farg`ona viloyati Marg`ilon shahar 1-umumiy
o`rta ta`lim maktabi boshlang`ich ta`lim fani o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924230>

Annotatsiya: Yetuk olim va adabiyotshunos pedagog Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari ta'lim va bolaning shaxsini o'rganish, kollektiv va shaxsni o'rganish, o'qitish va o'qitish o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab berdi; pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasini ko'rsatdi, maktab, oilaviy va maktabdan tashqari ta'limni muvofiqlashtirish yo'llarini ochib berdi. Abdulla Avloniyning ko'p yillik pedagogik faoliyati va ko'plab sahifalarini ta'limda jamoat va shaxsiy manfaatlar uyg'unligini yaratish muammosiga bag'ishladi. Ushbu uyg'unlikda u inson baxtini va ta'lim mohiyatini ko'rdi. U jamoada tarbiyani hamma uchun umumiy bo'lgan va shu bilan birga har kimga rivojlanish imkoniyatini beradigan usul deb bilgan. Ushbu maqola davomida biz Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari asosida ta'lim jarayonining samaradorligini hamda o'quvchilarni darsga jalb qilish ko'nikmalarini shakllantirishda bir qancha pedagogik texnologiyalar hamda interaktiv metodlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Pedagogik diagnostika, korreksiya, suhbat usuli, vatanparvarlik, pedagogik texnologiyalar, pedagogik usullar, "Maktab gulistoni", ifodali o'qish.

XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniydir. U 1878 yilning 12 iyulida Toshkentning Mergancha mahallasida, to'quvchi Miravlon aka oilasida dunyoga keldi. Bolaligi Mirobod mahallasining egri-bugri ko'chalarida, ko'pchilik qismini ruslar tashkil qilgan temir yo'l ishchilari bolalari orasida kechdi. O'qchidagi eski maktabda, so'ng madrasada o'qidi (1885-1886). Mustaqil mutolaa bilan shug'ullandi. Arab, fors, rus tillarini o'rgandi. Orenburg, Qozon, Tiflisdagi chiqib turgan gazeta-jurnallarni kuzatib bordi. Qisqa muddat ichida u ma'rifatparvar sifatida tanildi va o'lkadagi ijtimoiy-madaniy harakatchilikning faol namoyandalaridan biriga aylandi. XX asr boshlarida Turkiston madaniy hayotida yuz bergan eng muhim o'zgarishlardan biri maktab o'quv ishlarida o'zgarish bo'ldi.

Abdulla Avloniy o'z davridako'zda turganidek: "Agar pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni xohlar ekan, unda insonni har tomonlama o'rganishi zarur"dir, darhaqiqat ta'lim jarayonida o'quvchi yoshlar tarbiyasi va ularning bilim salohiyatlarini shakllantirishga o'qituvchilar mas'ul bo'lar ekan, avvalo o'quvchi va murabbiy o'rtasida muloqot ko'nikmasi shakllanishi, o'quvchilar o'zlarida tug'ilgan savollarni yoki o'z fikrlarini erkin bayon etishi zarur. Bunda o'quvchilarni darsga jalb etishda, albatta, o'qituvchidan katta pedagogik ko'nikma talab etiladi. Abdulla Avloniyning ta'lim sohasidagi pedagogik harakatlarini o'rganar ekanmiz, uning maktabida qizlar ham bolalar bilan yonma-yon o'tirib tahsil olganlarini ham ko'rishimiz mumkin. «Turkiston viloyatining gazetasi» 1910 yil sonlaridan birida o'sha yili 23 mayda Avloniy maktabida bir necha ulamolar, shogirdlarning otalari va ko'plab tomoshabinlar huzurida bo'lib o'tgan imtihon haqida to'xtalib, bir yosh shogird -qizning o'z aqli va tarbiyasi bilan hammani hayratga solganini xabar qilgan edi.

Biz Abdulla Avloniyning nafaqat pedagogik balki uni adabiyotshunos olim sifatida ham taniymiz. Uning dastlabki poetik asarlari "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" (I, II, III, Gujuzlar),

“Maktab gulistoni” (1916), “Mardikorlar ashulasi” (1917) kitoblarida va “Sabzavor” tazkirasi (1914) hamda vaqtli matbuot sahifalarida chop etilgan asarlaridir. Ularda ilm-ma’rifat targ’ib qilingan, jaholat va nodonlik, eski tuzumning ijtimoiy-axloqiy asoslari qoralangan, ozod va baxtiyor zamon haqida fikr yuritilgan. Shu jihatdan Avloniyning bu davrdagi she’rlari Hamza, Anbar otin poeziyasiga ohangdoshdir. Avloniy barmoq vaznini adabiyotda keng qo’llagan. Milliy kuylarga moslab she’rlar yozgan va poeziyaning imkoniyatlarini boyitgan.

“Insondagi qobiliyatni kamolga yetkazmoq tarbiya vositasida bo’ladi. Agar bola yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqdan saqlanib, go’zal xalqlariga odatlanib katta bo’lsa, baxtiyor bir inson bo’lib chiqadi. Agar tarbiyasiz, axloqi buzilib o’ssa, nasihatni qulog’iga olmaydigan, har xil buzuq ishlarni qiladigan nodon, johil bir rasvoi odam bo’lib chiqadi”-deb ta’kidlaydi. Shunday ekan, bugungi kunda pedagogik nazariya va amaliyot muammolarini tadqiq qilish va yechimini topishda pedagogik diagnostika hamda korreksiya muhim ahamiyat kasb etadi. Fikrimcha, o’qituvchi nafaqat bilim beradi dars jarayonida va shu bilan birga o’z harakatlari, mimika va so’zlashishi, muloyimligi bilan tarbiya beradi. Mana shunday xislatlarga ega bo’lgan o’qituvchiga o’z-o’zidan o’quvchi yoshlar ham ertgashadi, uni tinglash bilan bir qatorda o’z fikrini ham seskanmay bayon eta oladi.

Ta’lim - maxsus tayyorlangan kishilar rahbarligida o’tkaziladigan o’quvchilarni bilim, ko’nikma va malakalar bilan qurollantiradigan bilim qobiliyatlarini o’stiradigan, ularning dunyoqarashini tarkib toptiradigan jarayon ekanligi bizga ma’lum. Ushbu jarayonni ser mazmun qilishda o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladigan pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar talabalar, o’qituvchilarda ta’lim jarayoniga nisbatan faollikni oshiradi desak xato bo’lmaydi. Xususan dars jarayonida nafaqat maruza yoki nutqiy fiklar bilan ilmiy yondashish kerak va shu bilan birga interfaol usullar asosida ta’lim jarayonini olib borish darsning qizg’in olib borilishiga sababchi bo’ladi. Jumladan, Abdulla Avloniy «Ikkinchi muallim» darsligida ifodali hamda yoddan o’qish uchun maxsus she’rlar yaratdi. Shoir bunday she’rlarning tuzilishiga, musiqiyligiga, qofiyalarning, turoqlarning muntazamligiga alohida e’tibor berdi. Odatda, bunday she’rlarga muallif bilan bir qatorda o’quvchining ham his-tuyg’ulari singib ketadi. Demak, ifodali o’qishga qaratilgan she’rlar jarangdor, o’ynoqi, o’quvchining his-tuyg’ulariga she’riyatni-go’zallikni, badiiy so’zni his qilishga o’rgatish vazifasini qo’yadi. Abdulla Avloniy o’quvchilarni estetik tarbiyalashda, ularning og’zaki nutqini o’stirishda maktabning pastki sinflaridayoq ifodali o’qish metodiga alohida e’tibor beradi. Shuning uchun ham muallifning ushbu «Birinchi muallim» va «Ikkinchi muallim» darsliklari usuli jadid maktablarida ancha keng qo’llangan va bir necha bor qayta nashr qilingan. Bu orqali u nafaqat nutq madaniyatining to’g’ri rivojlanishga erishgan, balki bunday metod orqali o’quvchida fikrlash, kuzatish, mimikaviy harakatlarning yuzaga kelishi, dadil darsda o’zini tushishga hamda she’riy bu kabi prozalarning yodlanishi o’z navbatida o’quvchida fikrlashning, yaratuvchanlik qobiliyatining shakllanishiga zamin yaratadi desak mubolag’a bo’lmaydi. Ta’lim sharoitda, pedagogik yo’nalishda, dars jarayonini olib borishda quyidagi metodlardan foydalanish juda samarali deb o’ylayman:

1. Pedagogik kuzatish metodi.
2. Suhbat metodi.
3. Anketa metodi.
4. Intervyu metodi.

Aynan mana shu metodlar Abdulla Avloniy qarashlariga hamohang desam xato bo'lmaydi. Abdulla Avloniyning majmua-darsliklari suhbat usuli bilan bolalarning og'zaki nutqini o'zlashtirishda, badiiy so'zlashuvga o'rgatishda katta ahamiyat kasb etadi. Avloniyning «Adabiyot yoxud milliy she'rlar» va «Maktab gulistoni» majmualarida ifodali o'qishning qator shakllari – deklamatsiya (individual o'qish), xor bo'lib o'qish, rollarga bo'lib o'qish kabi turlariga oid chiroyli matnlar berilgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, «Adabiyot» majmuasidagi ba'zi she'rlar («Noma kimniki», «Bizlarda nimalar ko'p») ifodali o'qishning elementar shakllarini o'quvchilarga o'rgatish uchun xizmat qiladi. Bu she'rlarda achchiq kinoya, nafrat ohanglari o'quvchilarning diqqat markazida turadi. Bu kabi jamoaviy o'qish o'z navbatida o'quvchilar o'rtasida o'zaro yaqinlik, ahillik, jamoaviylik kabi tushunchalarning shakllanishiga hamda bir-biriga yaqin mutloqning yuzaga kelishini olib keladi.

Didaktik va pedagogik qarashlarga ega bo'lgan Abdulla Avloniy o'z darsliklarida o'qishning elementar shakllari bilangina cheklanib qolmadi, ayni zamonda, o'sha davrda ilm-ma'rifat tarqatish, xalqni ilm-fanni egallashga chaqirish yo'lida jiddiy ish olib bordi. 1910-1911-yillarda Riga shahridagi «Grammofon» jamiyati vakillari o'rta Osiyo shaharlariga kelib, o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz xalqlari orasidagi mashhur hofizlarning mumtoz maqomlari va qo'shiqlarini plastikaga yozib oladilar. Shu munosabat bilan atoqli san'atkor Mulla To'ychi Toshmuhamedov (1868-1943) ning ijro etgan shashmaqomi ham plastinkalarga yoziladi. O'z zamonasining yirik ma'rifatparvar shoiri, pedagogi bo'lgan A.Avloniy xalqni ilm-ma'rifatga targ'ib qilish maqsadida o'qitishda o'sha davr texnika vositalaridan ham foydalandi. Abdulla Avloniy o'zbek bolalarini maktabga jalb etish, xalq orasida ma'rifat tarqatish, ifodali o'qishning dastlabki namunalarini yaratish maqsadida birinchi bo'lib texnika vositalaridan foydalanadi. O'qituvchi Avloniy «Maktabga targ'ib» she'rini o'quvchilarga xor bo'lib o'qishga o'rgatganidan so'ng 1911-yilda bolalar xorini grammplastinkaga yozdirdi.

Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiya birligiga alohida ahamiyat beradi. Inson aqliy faoliyatining ifodasi bo'lmish fikr tarbiyasi orqaligina katta sharafiga, barkamollikka erishadi, bu o'rinda o'qituvchining fikrlash doirasining kengligi, bilim saviyasining har jihatdan yuksakligi o'quvchilari tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Fikrlash qobiliyatini rivojlantirish aql bilan ish tutishga olib keladi: o'quvchilarni yaxshi xulqlar bilan yomon xulqlarni farqlashga, komil inson uchun zarur bo'lgan yaxshi xulqlarni egallashga, insonni zalolatga yetaklovchi yomon xulqlardan uzoq bo'lishga o'rgatadi.

Abdulla Avloniy bolalar uchun ham bir qancha she'r va masallar yozgan. Shoir bu asarlarida maktab yoshidagi bolalarning fikr doirasini kengaytirish, ularda maktab va kitobga, mehnatga, tabiatga, Vatanga muhabbat uyg'otishni maqsad qilib qo'ygan. Uning ko'pgina she'rlari zamirida Vatanni sevish g'oyasi yotadi. Shoir bu she'rlarida Vatanni sodda va samimiy misralarda tasvirlaganki, faqat o'sha o'ninchi yillarning o'rtalaridagina emas, balki bugungi maktab yoshidagi bolalar ham ulardan katta estetik zavq olishlari mumkin. Darhaqiqat, shoir Vatani ta'rifini boshlab, "Tog'laridan konlar chiqar, Erlaridan donlar chiqar... Havosi o'ta yoqumlik, Cho'llari bor toshlik, qumlik, Toshkand emas, toshqand erur, Kesaklari gulqand erur", deya bolalarda ona diyorga katta mehr uyg'otishga erishadi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Abdulla Avloniyning bu kabi qarashlari va dars jarayoniga olib kirgan usullari o'quvchida kommunikativ qobiliyatning o'sishiga, o'quvchilar orasida hissiy aloqa o'rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, o'zgalarning fikrini tinglay olishni va o'z fikrini mustaqil bayon etishni o'rgatibgina

qolmasdan, unda o'ziga ishonch, bilimiga tayana olish, qiziqishlarining kuchayishiga, keng fikrlashga olib keladi. O'quvchilarni ma'naviy barkamol, aqliy salohiyati yuqori, mustaqil va erkin fikrlovchi, ijodkor bo'lib shakllanishida pedagogik innovatsiyalarni qo'llash, integrativ jarayonga asoslanish, interfaol metodlardan foydalanish kamlik qiladi. O'quvchi shaxsining ichki olamini hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni uning shaxsiy fikri bilan hisoblashish, undagi qobiliyatlarni payqash, uning so'z boyligini oshib borishiga ijobiy ta'sir ko'rsata olish zarur deb o'ylayman.

References:

1. Mirziyayev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.//Toshkent - 2017, "O'zbekiston", 593 b
2. A. Boboxonov, M. Maxsumov, "A. Avloniy pedagogik faoliyati" 1999 yil. 31-36-bet.
3. O.Suvonov, S.Astanova. "Pedagogik mahorat". -Guliston, 2010.
4. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova. "Pedagogika" -Toshkent, 2013
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik - T.:SANO-STANDART, 2017.
6. Ro'ziyeva D.I., Tolipov O'.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: INNOVATSIYA-ZIYO, 2019.
7. Xodjayev B.X., Choriyev A., Saliyeva Z.T. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Darslik. - T.: IQTISODIYOT DUNYOSI, 2018.
8. Mutalipova M.J., Xodjayev B.X. Qiyosiy pedagogika. Darslik. - T.: TDPU, 2015.
9. Юзликаева Э., Мадьярова С., Янбарисова Э., Морхова И. Теория и практика общей педагогики. Учебник. - Т.: ТГПУ, 2014.